

**A REALIDADE DO SISTEMA CARCERÁRIO BRASILEIRO E A SUA ELEVADA
POPULAÇÃO DE DETENTOS.**

AVELINO THIAGO DOS SANTOS MOREIRA¹

RESUMO

O desígnio deste estudo científico, almeja apresentar a verdadeira condição do sistema carcerário no Brasil e com a finalidade e a utilização da metodologia dialética, e ao analisar os dados oficiais, e vemos as maiores dificuldades e superficialmente como podemos solucionar a superpopulação carcerária e fazer uma comparação com os outros sistemas prisionais pelo o globo e também demonstrar umas soluções para reduzir a que as mesmas pessoas retornem aos mesmos crimes e como elevar a ressocialização do preso.

Palavras-chave: Direitos Humanos. Sistema Prisional. Falência. Ressocialização. Segurança Pública.

ABSTRACT

The purpose of this scientific study, aims to present the true condition of the prison system in Brazil and with the purpose and use of the dialectical methodology, and when analyzing the official data, and we see the greatest difficulties and superficially how we can solve the prison overpopulation and make a comparison with other prison systems across the globe and also demonstrate solutions to reduce the same people to return to the same crimes and how to increase the resocialization of the prisoner.

Key-Words: Human Rights.Prison System.Bankruptcy. Resselization. Public security.

¹ Doutorando em Direito da UML – Universidad Martin Lutero, Mestre em Criminalística da UNIATLÂNTICO – Universidad Europea del Atlântico – Espanha. Especialista em Direito Constitucional Contemporâneo (IDCC). Especialista em Direito Penal e Processo Penal (UEL). Graduado pela PUC-PR. Membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e também membro da Comissão de Igualdade Racial e Minoria da OAB-Londrina. Palestrante e conferencista em eventos jurídicos no Brasil e na América latina, com publicações nacionais e internacionais e Advogado. MINHA BOLSA DIGITAL. Telefone: 43-99961-7594. Email:lordthiago2009@hotmail.com

INTRODUÇÃO

Primordialmente, se torna necessário fazer-se um retrospecto sobre a criação das prisões e sua finalidade.

Desde antes os tempos bíblico, já existiam as prisões, sendo datadas de 1700 a.C. e sua finalidade era a manter presos os espólios de guerra, que eram os escravos.

Os principais crimes nos tempos antigos eram o endividamento, a desobediência, o desrespeito aos reis e faraós, salientando que o fato de ser estrangeiro ou prisioneiro de guerra, sendo importante frisar que a referida prisão não tinha o cunho penal, pois não existiam algum código de regulamentação social.

Dessa forma que sequencialmente dada a reclusão normalmente era encaminhado a tortura e execução. Assim que a principal finalidade das prisões era de anular forças contrárias e não de reintegração ou recuperação social, sendo que as referidas prisões se localizam em locais diversos, tais como masmorras, torres, castelos, locais abandonados ou qualquer outro local que pudesse permitir esta reclusão.

O projeto embrionário das atuais prisões fora criado pela Igreja para combater divergências de ordem religiosa, e na época da revolução industrial foram evoluindo com o surgimento do capitalismo e os crimes de capital, tais como prisão por dívidas, e devemos frisar que já nesta época existiam relatos de prisão preventiva.

Devido ao exasperado crescimento do estado de pobreza que se alastrou pelo continente europeu que fomentaram o aumento da criminalidade, nasceu o grande movimento de racionalização do Direito, da Execução Penal, somente recentemente o reconhecimento dos direitos humanos e com o Jus Naturalismo veio apregoar a exigência da ética e o respeito à moral e dignidade do indivíduo.

Sendo que somente em 1830 Código Criminal veio regulamentar a Pena de Prisão e individualização das penas, sendo que antes disso, o Código de Hamurabi (Lei de Talião), era o mais conhecido, porém este, apesar de estabelecer normas de relacionamento, detinha sua base estritamente religiosa e caráter vingativo.

A SITUAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO

Passado a introdução, que apresentou o contexto histórico da prisão até chegar o atual formato que a mesma possui, atualmente um cenário onde pode-se reconhecer o amadurecimento da ciência do direito, a necessidade de respeitar os direitos humanos, a integridade física e moral do indivíduo, ao mesmo tempo em que encontramos acima de tudo o uso desenfreado do Direito Penal como principal instrumento da Política Pública para que o governos venha a suprir ou complementar as carências e deficiências nas políticas sociais que é dever do Estado em garantir e ainda não conseguiu de maneira eficaz, tutelar esse a população, e estando contidos na responsabilidade das outras campos do Direito.

Somente por essa pequena ponderação, deve ser considerado como o primeiro grande problema a ser abordado, pois é evidente que o combate à criminalidade não atua na verdadeira causa dos crimes, cingir-se tão somente na atenuação desesperada e inapta das suas consequências.

O jurista MTJR Penal², vem a demonstrar: Por conseguinte, a forma de atuação exclusiva na atenuação das consequências causadas pelo crime nos remete a uma realidade de total descontrole do sistema prisional brasileiro, onde não se consegue punir efetivamente o indivíduo e muito menos vir a restaurá-lo à sociedade.

Desse modo, fora criado uma verdadeira faculdade do crime, deveras onde muitos se aprimoram na arte da criminalidade, sendo comum os casos de pequenos delinquentes que encontram o seu amadurecimento criminoso dentro destes estabelecimento prisional.

Consequentemente, com a devida falência do sistema prisional brasileiro, temos a impressionante quantidade absurda de ex-detentos devolvidos à sociedade sem qualquer reabilitação, e retornando a liberdade preparados para cometer crimes mais agravados e perigosos.

2MJTR PENAL. <https://portal.estacio.br/media/1734/artigo-sistema-prisional-brasileiro-pseudonimo-mtjr-penal-1.pdf>

Parte da causa da criminalidade é possível constatar a responsabilidade do Estado pelas infrações causadas por indivíduos que tiveram negados os seus direitos naturais, tais como todo os direitos constitucionais a ele assegurados, tais como à vida, saúde e educação, e não recebendo seus direitos constitucionais, o Estado transforma o indivíduo em um cidadão socialmente excluídos mesmo após terem cumprido a sua pena.

Atualmente o sistema prisional Brasileiro não passa de grandes depósitos de pessoas vivendo em condições sub-humanas, sujeitando-se a toda sorte de doenças e sendo tratados como animais, pois através da antropologia e sociologia já se sabe que o homem só é homem porque é ensinado a sê-lo. Pois dentro do sistema prisional, prevalece a lei do mais forte.

Por outro lado, a sociedade em geral, que não tem nenhum de seus direitos constitucionais efetivados, tem impressão de protecionismo exacerbado aos direitos naturais dos presos, que possui o seu início, nas amargas experiências adquiridas ao longo do período da Ditadura Militar.

Entretanto, porém nada disso impede que uma infinidade de criminosos tenha seus direitos básicos ignorados.

Ano passado, tivemos a rebelião que casou impacto mundial, qual esse ficou conhecido pela a morte de 56 detentos que ocorreu uma carnificina entre duas facções criminosas, o PCC – Primeiro Comando da Capital e o FDN – Família do Norte.

Segundo o MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL- DEPEN³, em 06/2018 já existiam 867 mil detentos e uma carência de 230.000 vagas prisionais. E para piorar esses dados são que mais de 65% são negros, a maioria jovens, e 75% deles têm até o ensino fundamental completo, segundo dados do Ministério da Justiça.

De acordo com o IBGE⁴ a população brasileira é de 215.148.033 habitantes, logo, para cada 100.000 habitantes a população carcerária é de 293,68 detentos.

3 Ministério Justiça e Segurança Pública do Brasil. - <http://depen.gov.br/DEPEN/depen>

4 População Brasileira – IBGE - https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/box_popclock.php

A ministra Cármen Lúcia, no final de 2016 afirmou que um preso custa 13 vezes mais do que um estudante no Brasil. “Um preso no Brasil custa 2.400 por mês e um estudante do ensino médio custa 2.200 por ano”, disse a magistrada.

Ela concluiu, citando uma frase do antropólogo Darcy Ribeiro, que afirmou em 1982 que “se os governadores não construísem escolas, em 20 anos faltaria dinheiro para construir presídios”. O fato se cumpriu, estamos aqui reunidos diante de uma situação urgente, de um descaso feito lá atrás, concluiu a ministra.

Apesar de todas as mazelas do sistema prisional, perfaz mencionar que o art.37, inciso 6º da Constituição Federal, atribui responsabilidade de forma objetiva por qualquer dano sofrido pelo detento, que estando em custódia no sistema prisional, é um dever do Estado indenizar os danos bastando somente esse ser comprovado o nexos de causalidade entre a lesão e o dano.

Dada responsabilidade, apresenta e considera tanto a ação quanto a omissão da instituição prisional, pois desta maneira, a morte de um detento gera o direito a indenização para a família do detento morto, mesmo que este tenha sido morto por companheiro de cela.

Neste caso, mesmo tendo sido praticado por terceiro, não se anula a responsabilidade civil do Estado em sua obrigação de proteger os custodiados.

Portanto fica latente que no momento da concepção da atual carta magna brasileira, o Estado abraçou para si, uma responsabilidade, qual a sociedade em geral, acha um absurdo o Estado ter que indenizar o “bandido”, “vagabundo”, e além do Estado ter que repor todo o material ora destruído em uma rebelião, indo desde colchão, até as estruturas físicas do estabelecimento prisional, e ficando evidente um dos pontos de controvérsia entre o cidadão os presos.

OS PRINCIPAIS PROBLEMAS ENCONTRADOS:

Sequencialmente neste presente trabalho, será abordado os principais problemas que são encontrados no sistema prisional brasileiro, a qual se destaca o espaço físico inadequado,

atendimento médico, odontológico e psicológico insatisfatório, direitos do preso tratados como liberalidades.

O ponto nevágrico, é que em suma 50% da população carcerária poderia já estar em liberdade, em virtude do instituto da progressão penal ou pelo aspecto que grande massa dessa população já cumpriu a sua pena totalmente, ou que ainda não teve ainda um julgamento com a sentença condenatória publicada, e esse já cumpriu a pena em abstrato de forma provisória, a falta de acesso efetivo à justiça, como não a existência da defensorias públicas, a segurança pública não consegue inibir as atividades do crime organizado que consegue orquestrar diversas atividades retaliativas junto à sociedade, como o ataque ordenado contra policiais, fechamento de comércio e escolas, execuções sumárias, paralisação dos transportes coletivos e atentados a prédios públicos.

A tortura e maus-tratos, a corrupção que se perpetua entre os agentes públicos, como também a negligência e outras ilegalidades praticadas por esses, além da conivência destes às movimentações que redundavam em fugas e rebeliões, inclusive com saldo em mortes de presos.

A incapacidade da Segurança Pública em manter a ordem e aplicar a lei com rigor sem desrespeitar os Direitos Humanos dos apenados bem como incapacidade em cumprir as normas firmadas nos acordos internacionais, os quais o Brasil é signatário, corriqueiramente as rebeliões e atentados frequentes nas prisões, como também a entrada de materiais proibidos que dão apoio ao crime dentro e fora da prisão, com aparelhos celulares e armas de fogo e brancas.

O Estado não consegue aplicar a tecnologia existente de forma a prevenir ou combater o crime, tais como Bloqueador de radiofrequência, aparelho de Raio X, e detector de metais, na qual se detecta em matérias jornalísticas que as prisões se tornaram verdadeiros hotéis.

ACERCA DAS PENAS ALTERNATIVAS E A SUA APLICABILIDADE

Neste tópico ao falar sobre as penas alternativas, demonstramos que em geral, o Estado atribui a efetividade do direito penal quando o criminoso está na cadeia, mas não planeja como ira efetivar a sua ressocialização e a sua reabilitação antes de ser posto em

liberdade, salientando que no Brasil as penas alternativas tiveram a sua formalização pela sanção da Lei nº 9.099/95 que fundamenta a aplicabilidade das penas alternativas, tais como a prestação de serviços comunitários.

As penas alternativas almejavam a atenuação das consequências da falência do sistema prisional e diretamente na sociedade cria-se também uma tolerância aos pequenos delitos e contravenções, pois existe estrutura física que permita a reclusão de todos estes indivíduos e conseqüentemente a sociedade detém a nítida impressão de impunidade ao mesmo tempo em que, sendo diferente a ponderação de cada indivíduo sobre o que seria um pequeno delito, pode-se identificar casos de pessoas que causando danos físicos à outrem, é condenado à prestação de serviços comunitários ou concessão de cestas básicas.

No próximo tópico será abordado como algumas nações do globo tratam o sistema carcerário e as medidas únicas que eles aplicam para o controle populacional.

O SISTEMA CARCERARIO AO REDOR DO MUNDO

A primeira nação a ser abordada é o Estados Unidos, na qual se adota a política de extrema rigidez comportamental e conseqüentemente a construção de presídios para atender a demanda de vagas, assim desta maneira, o crime foi contido, porém a um custo praticamente inaceitável.

Ao final de 2016, os EUA tinham aproximadamente 7% da população mundial e 30% da população prisional, refletindo em 0,9% da população norte americana reclusa, e além do rigor dentro dos presídios, os EUA criaram uma imensa frente de trabalho que se utiliza da mão-de-obra dos presidiários.

Apesar da rigidez prisional a qual é vislumbrada por muitos, não existem projetos efetivos de ressocialização e conseqüentemente o índice de reincidência é altíssimo.

A segunda maior população carcerária é a da China, que em dados oficiais de 2014, que havia em torno de 1.6 milhões de presos, entretanto é possível que esse número seja muito maior. Visto que somente de presos provisórios é de 650,000 pessoas, se isto era ainda

o caso em 2014, então a população prisional total foi superior a 2.3 milhões, o que colocaria a China como a nação com a maior população carcerária do mundo.

A terceira maior população carcerária, é a da Rússia, sendo o país mais industrializado que mais se aproxima dos Estados Unidos, frisando que a sua população carcerária quase caiu pela metade nos últimos 15 anos. Enquanto em 2000 havia um pouco mais de 1 milhão de presos, em 2014 o número foi 642.444. Vale ressaltar que a Rússia é o único país da seleção que não alcançou sua capacidade prisional, segundo os últimos dados disponíveis de 2015, a taxa de ocupação é 94.2%. Entretanto a política prisional russa está distante da preocupação de reintegração social e respeito aos direitos humanos.

A seguir será apresentado algumas alternativas ao sistema prisional vigente que não tem cumprindo o seu real papel de ressocialização.

AS ALTERNATIVAS NO SISTEMA PRISIONAL

A primeira medida alternativa, é um aumento das vagas no sistema penitenciário, apesar de haver uma demanda em pleno crescimento, e a redução e readequação da superpopulação carcerária, com uma efetiva justiça, aproveitando os estudantes dos cursos de direito para que realizem um verdadeiro pente fino em toda a população carcerária a qual, tendo direito a progressão de regime que e ou já tenham cumprindo a sua pena do referido delito cometido, sentenciado ou não ,seja posto em liberdade, pois nesse sentido será reduzido a massa carcerária em torno de 45% a até 56%, que em suma presos, recolhidos pelo instituto da prisão provisória com a utilização da celebre expressão: **GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA**, que de maneira contumaz é utilizada para os magistrados aumentarem a população carcerária, sendo necessário a contensão especial para chefes de tráfico e grandes criminosos, garantindo assim o completo isolamento destes.

AS APACS COMO ALTERNATIVA PARA A CRESCENTE POPULAÇÃO CARCERARA

Outra alternativa, que está tendo um enorme sucesso, vem a ser os Centros de Reintegração Social que se utilizam do método APAC (Associação de Proteção e Assistência ao Condenado). É um modelo de presídio humanista que não utiliza polícia, na qual os recuperados, tem uma rotina extremamente rígida de atividades para que ele venha se recuperar e nesse sentido os próprios recuperados possuem as chaves da porta de saída.

Dado modelo foi concebido em 1972, pelo advogado Mário Ottoboni como uma atividade complementar ao trabalho da pastoral carcerária, com o intuito de atenuar as rebeliões que constantemente ocorriam na cadeia pública de São José dos Campos/SP.

Passados os dois anos após esta associação adquiriu personalidade jurídica e passou a ser uma entidade privada trabalhando em parceria com o poder público, o seu objetivo primordial e principal é a valorização do preso, criando assim condições efetivas de recuperação.

Sua primeira unidade foi instalada na cidade de Itaúna, Minas Gerais, e nesse estado detém atualmente em torno de 50 entidades que utilizam este método e em todo o país temos aproximadamente 100 APACS. Salientamos que além do Brasil, outros 19 países já utilizam este método, entre eles, Cingapura, Coreia do Sul, Inglaterra, Alemanha, Austrália, Noruega, Chile, Peru, Argentina, Estados Unidos, entre outros.

Segundo o desembargador e coordenador do Projeto Novos Rumos, Joaquim Alves de Andrade, enquanto o Estado gasta em torno de R\$ 3.333,00/mês por cada detento comum, a APAC gasta R\$ 450,00 por detento com o auxílio e participação da comunidade, uma vez que não existem gastos com vigilância, a administração é voluntária, a alimentação e vestuário são fruto de doações, além da contribuição dos presos mediante trabalho. Sua média de reincidência é inferior a 10%.

Segundo Andrade, o método baseia-se em 12 elementos principais: “a participação da comunidade; a ajuda mútua entre os recuperados; o trabalho dos sentenciados; cultos religiosos; a assistência jurídica; a assistência à saúde; a valorização humana, cursos profissionalizantes e uma alimentação balanceada; a proximidade das famílias; o estímulo ao

voluntariado; a construção de centros de recuperação próximos ao domicílio dos apenados; progressões de penas e um encontro anual onde se tem palestras e testemunhos religiosos”.

No estudo de Ana Paula Faria⁵, aduz: As diferenças entre o Sistema Penitenciário comum e a APAC, é o método inovador, que utiliza uma metodologia inovadora e eficaz, capaz de dissipar as ‘mazelas das prisões’, ressocializar os condenados e inseri-los na sociedade.

Abaixo segue os métodos da Apac que são inovadores:

Todos os recuperados são chamados pelo nome, valorizando o indivíduo, a total e implementação da individualização da pena, a comunidade local participa efetivamente, através pelo sistema do voluntariado, ademais a sua maior inovação é o único estabelecimento prisional que oferece os três regimes penais: fechado, semiaberto e aberto com instalações independentes e apropriadas às atividades desenvolvidas.

Outro fator inovador, que não existe há presença de policiais e agentes penitenciários, e as chaves do presídio ficam em poder dos próprios recuperados, como também ausência de armas, e a religião é fator essencial da recuperação, a valorização humana é a base da recuperação, promovendo o reencontro do recuperando com ele mesmo, os recuperando têm assistência espiritual, médica, psicológica e jurídica prestada pela comunidade que no sistema prisional o Estado não oferta aos seus custodiados.

Além de frequentarem cursos supletivos e profissionais, os recuperando praticam trabalhos laborterápicos no regime fechado; no regime semiaberto cuida-se da mão de obra especializada (oficinas profissionalizantes instaladas dentro dos Centros de Reintegração); no regime aberto, o trabalho tem o enfoque da inserção social, pois, o recuperando trabalha fora dos muros do Centro de Reintegração prestando serviços à comunidade, e além de oferecer a assistência à família do recuperando e à vítima ou seus familiares.

⁵ FARIA, Ana Paula. APAC: Um Modelo de Humanização do Sistema Penitenciário. Site: <https://apacportovelho.blogspot.com/2016/10/apac-um-modelo-de-humanizacao-do.html> Acessado: 6 mar 2023

Portanto com tais medidas, que são as que atendem a dignidade da pessoa humana, conforme preceitua a Constituição Federal⁶ em seu artigo 1, inciso III, que preceitua: ***III - a dignidade da pessoa humana.***

Com a implementação da dignidade da pessoa humana, temos um número menor de recuperando juntos, evitando formação de quadrilhas, subjugação dos mais fracos, pederastia, tráfico de drogas, indisciplina, violência e corrupção, e sendo que outro ponto interessante, é que a escolta dos recuperandos é realizada pelos voluntários da APAC.

Continuando que a professora Ana Faria⁷, informa: Os reeducando são corresponsáveis pela sua recuperação, organizando-se através dos Conselhos de Sinceridade e de Solidariedade (CSS), um para cada regime, e por coordenadores de cela.

No próximo tópico, será abordado sobre a progressão da pena, e a ressocialização.

A PROGRESSÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA E O SISTEMA PENAL BRASILEIRO

A legislação penal brasileira, prevê a progressão da pena que remete o indivíduo do regime fechado para um regime menos rígido, seja o regime semiaberto seja o regime aberto, observando-se as ressalvas para os casos de crimes hediondos (Lei 8.072/90).

Ademais, mesmos nos casos de crimes hediondos o recluso tem o direito de conquistar a sua liberdade condicional, quando esse vier a cumprira a quantia de 2/3 da sua pena, desde que não haja reincidência do ato criminoso, apresente bom comportamento que só pode ser

⁶ CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 – site:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

⁷FARIA, Ana Paula. APAC: Um Modelo de Humanização do Sistema Penitenciário. Site:
<https://apacportovelho.blogspot.com/2016/10/apac-um-modelo-de-humanizacao-do.html> Acessado: 6 mar 2023

avaliado do ponto de vista subjetivo, além da análise de uma comissão técnica que busca verificar se este indivíduo está apto a retornar ao convívio social.

Felizmente o sistema processual penal brasileiro, tem esculpidos os prazos de maneira objetiva para a concessão da progressão da pena previstas em lei, entretanto, é incapaz pôr em prática instrumentos efetivos de ressocialização, devolve o recluso ao convívio social em uma condição do ponto de vista humanista pior que quando privado da sua liberdade.

Com a ineficácia do Estado, através do seu poder judiciário em cumprir o que a lei preconiza, que sendo o verdadeiro cumprimento dos prazos processuais penais, dado resultado não se observa somente a reincidência, mas também acompanhado desta um incremento na animalidade do elemento que passa a praticar crimes mais bárbaros.

Muitos destes aproveitando-se de indultos ou de benefícios de progressão penal, esta liberdade antecipada, porém isolada da aplicação de instrumentos de ressocialização ocorre em prol da reincidência e não da ressocialização.

RESULTADO

A ressocialização vem a ser a humanização do indivíduo enquanto recluso pelo sistema prisional, buscando um foco humanista do delinquente na reflexão científica ao mesmo tempo que protege a sociedade deste, através do reconhecimento da necessidade da ressocialização do indivíduo criminoso a pena de prisão passa a ter e a sua nova desígnio além da simples exclusão e retenção, passa a ter uma intento de orientação social e preparação para o seu retorno à sociedade, procurando assim a interrupção do comportamento reincidente.

Nesse prisma o Estado abandona seu comportamento de castigar simplesmente por castigar, porque da mesma forma que outros animais são castigados, o efeito obtido em muitas vezes é diverso do esperado e o criminoso não é ressocializado, e sim se torna um contumaz reincidente, e assim mais marginalizado e agressivo, conseqüentemente, e com isso deixa de ser uma parte da anomia social e sendo parte dessa anomalia.

Entenda-se que a pena de prisão nunca deve ser vista como padrão do Estado, e um instrumento de vingança, pois seu objetivo é de restituí-lo de forma mais humana à sociedade.

O próprio fato da punição por pena de reclusão já cria uma discriminação, uma marginalização do indivíduo, que permanentemente taxado de criminoso não consegue oportunidades de reintegração social.

Conclui-se então que a privação da liberdade, além de não ressocializar o detento e consequentemente impossibilitando a sua reintegração social, reduzindo então a pena de prisão a um mero e desesperado instrumento de tentativa de redução da violência e criminalidade.

METODOLOGIA

Mister Consignar que a metodologia ora empregada na elaboração se refere a qualitativa haja vista que com a base explicativa. Nesse passo utilizamos a pesquisa de levantamento e deste modo se utilizou a análise documental para chegar a metodologia e a finalização deste artigo.

CONCLUSÕES

O sistema prisional brasileiro desponta totalmente desumano e deficiente, não consente a sua finalidade e tornou-se uma grande escola de crime, onde é de conhecimento de todos, onde os presos que praticaram crimes de pequenas montas são recrutados para a prática de crimes maiores em busca de respeito e vantagens materiais ou até movidos pela coação através de ameaças contra a sua integridade física ou dos seus entes queridos fora da prisão.

Desta forma, indivíduos que ficam reclusos em prisões por caso fortuito, eventual ou delitos mais leves, tornam-se criminosos por profissão e normalmente agem em nome de grandes grupos criminosos.

Dentro do sistema carcerário, se encontram a verdadeira faculdade do crime organizado, pelas facções criminosas.

Nas palavras do jurista e professor Neemias Moretti Prudente⁸, ao ministrar a palestra diz que: “O Estado não deveria permitir ou sustentar a rotina de convivência e clausura de presos que praticaram pequenos delitos com outros altamente perigosos e com uma margem infinitamente menor de serem ressocializado.”

Ademais os magistrados, não deveria decretar a prisão preventiva do indivíduo em todos os delitos, partindo da utilização da **GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA**, quando em inúmeros crimes não existem uma robustez das provas ora apresentadas

Insta salientar que os criminosos de alta periculosidade não poderão ser ressocializado no atual contexto do Sistema Penitenciário.

O Estado Brasileiro em toda as esferas trata a crise e falência do sistema penitenciário brasileiro normalmente é tratada pela perspectiva exclusiva da Segurança Pública e não como reflexo de um problema social, a qual tem o seu nascimento, da negligência do Estado.

Os presídios não garantem a segurança e a proteção à sociedade, aos agentes e nem tampouco aos próprios presos visto que nas verdadeiras masmorras brasileiras, temos a verdadeira faculdade do crime, e conseqüentemente o aumento da criminalidade na sociedade reflete o aumento da superlotação no Sistema Penitenciário na mesma proporção.

A dotação orçamentária publica que devem ser destinadas a construção de para se criar novos presídios nunca será suficiente para suprir as necessidades de construção de novos espaços e sua manutenção levando-se em conta a plena deterioração social pela qual estamos à mercê, e por conta desta, a cada dia a criminalidade aumenta e os presídios aumentam a população carcerária. Com a omissão do Estado em efetivar e entregar do ensino, da saúde e da preservação dos demais direitos essenciais do indivíduo, esse é um dos fatores que levam ao aumento da criminalidade, pois o sistema prisional, não pode atender a falta e falhas do Estado.

Salientando que o estado é incapaz e até mesmo negligente em diagnosticar se algumas medidas de prevenção e segurança implantadas não funcionaram pela sua

8 **PRUDENTE**, Neemias Moretti. Palestra do Sistema Carcerário. Site:
<https://www.trabalhosgratuitos.com/Outras/Diversos/Palestra-Sistema-Carcerario-Relatorio-454758.html> .
Acesso: 6/3/2023.

inviabilidade técnica de alcançar o objetivo esperado ou se não o alcançou por falta de manutenção por outros interesses.

A curto prazo existe a necessidade de criação de novos postos de reclusão, porém prevendo-se a implantação das medidas de ressocialização efetiva a médio e longo prazo.

Se colhe que nenhuma política de ressocialização é efetiva e como o preso exerça alguma atividade profissional e ou estudo que é permissivo legislativamente e que ocupando o seu tempo recluso com ideias maquiavélicas.

E por fim, temos que a realidade dos presos está relacionada ao pouco a se perder na sociedade e muito para se ganhar no crime, valendo então o risco de ser preso e cumprir pena.

REFERÊNCIAS

BARBATO JR. Roberto. Direito Informal e Criminalidade – os Códigos de cárcere e tráfico. Campinas: Millennium, 2017.

BATISTA, Vera Malaguti. Difíceis ganhos fáceis – drogas e juventude pobre no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Revan, 2013.

BATISTA Nilo. A Política Criminal da Utopia e a Maldição de Hedionduras. Rio de Janeiro: Revan, 2014.

BITENCOURT, César Roberto. Falência da pena de prisão. 3. ed. Revista dos Tribunais. São Paulo, 2015.

CAPPI, Carlo Crispim Baiocchi. Regras de Tóquio. São Paulo: Saraiva, 1999.

CHOUKR, Frauzi Hassan. Processo Penal de Emergência. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2002.

DELMAS-MARTY, Mireille. Os Grandes Sistemas de Política Criminal. São Paulo: Manole, 2014.

DOTTI, Rene Ariel. Bases alternativas para um sistema de penas. 6. ed. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2015.

FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. 23ª edição. Tradução de Raquel Ramallete. Petrópolis: Editora Vozes, 2010. p. 44

JESUS, Damásio Evangelista de. Penas Alternativas, São Paulo: Ed. Saraiva, 2006

SANTOS, Juarez Cirino dos. A Criminologia Radical. 2. Ed. Curitiba. Ed.Juará, 2016

SÁ, Alvino Augusto de. A "ressocialização" de presos e a terceirização de presídios: impressões colhidas por um psicólogo em visita a dois presídios terceirizados. In Rev. Fund. Esc. Super. Ministério Público. Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 11, Volume 21, p. 13-23, jan./jun. 2013.

RIBEIRO, Jair Aparecido. Liberdade e cumprimento de pena de presos no sistema carcerário Paranaense, 2009.

PIMENTEL, Manoel Pedro. Crime e Pena: Problemas Contemporâneos. Revista de Direito Penal, v. 28, p. 53-70, jul./dez. 1979.

PRUDENTE, Neemias Moretti. Provocação ao tema: adolescentes infratores. Revista IOB de Direito Penal e Processual Penal, v. 45, p. 198-204, 2007.

THOMPSON, Augusto. A Questão penitenciária. 13. ed. Rio de Janeiro. Forense, 2012.

ZAFFORONI, Eugênio Raúl. Em Busca das penas perdidas: a perda de legitimidade do sistema penal. Tradução Vânia Romano Pedrosa e Amir Lopez Conceição. 5º ed. Rio de Janeiro, Ed.Revan, 2011

SITES ACESSADOS:

ASSIS, Rafael Damasceno de. As prisões e o direito penitenciário no Brasil, 2007. Disponível em:<[http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/3482/Asprisoes-e-o-direito-penitenciário-no-Brasil](http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/3482/Asprisoes-e-o-direito-penitenciario-no-Brasil)>. Acesso em: 12 de nov. 2022.

BRASIL, Código Penal. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 1940:Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decretolei/Del2848compilado.htm> acessado em: 18 set de 22

BRASIL Constituição da República Federativa do Brasil. Diário Oficial da União, Brasília: 5 de outubro de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> Acessado em: 21 set de 22.

Departamento Penitenciário Nacional. Disponível em<<http://www.mj.gov.br/depen.>> Acessado em: 24.set 22

Human Rights Watch. Disponível em <http://www.hrw.org/portuguese/reports/presos>. Acessado em: 20 e 21.set 22

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/> Acessado em: 07 set 22

MACHADO, Nicaela Olímpia; GUIMARÃES, Issac Sabbá. A Realidade do Sistema Prisional Brasileiro e o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Revista Eletrônica de Iniciação Científica. Itajaí, Centro de Ciências Sociais e Jurídicas da UNIVALI. v. 5, n.1, p. 566-581, 1º Trimestre de 2014. Disponível em: www.univali.br/ricc - ISSN 2236-5044. Acessado em: 8 nov 22

Ministério da Justiça. Disponível em <http://www.mj.gov.br>. Acessado em: 10.nov 22

Ministério do Planejamento – <http://www.planejamento.gov.br>. Acessado em: 10 nov 22

PRUDENTE, Neemias Moretti. Palestra do Sistema Carcerário. Site: <https://www.trabalhosgratuitos.com/Outras/Diversos/Palestra-Sistema-Carcerario-Relatorio-454758.html> .

Superintendência dos Serviços Penitenciários. Disponível em <http://www.susepe.gov.br>. Acessado em: 16.nov 18

Top 10 países com a maior população carcerária do mundo. Disponível em: <http://top10mais.org/top-10-paises-com-a-maior-populacao-carceraria-do-mundo/#ixzz4dmyuet9D>> Acessado em: 23.nov 18

UNECE - United Nations Economic Council for Europe – Disponível em: www.unece.org.> Acessado em 30 nov.18